

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИЯХ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН)

Преподаватель: **Зияева Умида Тураходжаевна**

Студент: **Тураева Ёкутхон**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20553923>

Annotatsiya: Mazkur maqolada katta maktabgacha yoshdagi bolalarda zamonaviy kasblar haqidagi tasavvurlarni syujetli-rolli o'yinlar vositasida shakllantirish masalalari yoritilgan. Tadqiqotda O'zbekiston Respublikasi sharoitida bolalarni zamonaviy kasblar bilan tanishtirishning pedagogik imkoniyatlari, o'yin faoliyatining tarbiyaviy va rivojlantiruvchi ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, syujetli-rolli o'yinlar orqali bolalarda kasblarga qiziqish, muloqot ko'nikmalari, mustaqil fikrlash va ijtimoiy faollikni rivojlantirish yo'llari ko'rsatib berilgan. Tadqiqot natijalari maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatida samarali foydalanish uchun tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, zamonaviy kasblar, syujetli-rolli o'yin, kasbiy tasavvur, bolalar tarbiyasi, o'yin texnologiyalari, ijtimoiy rivojlanish, kommunikativ ko'nikmalar, O'zbekiston.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы формирования представлений о современных профессиях у детей старшего дошкольного возраста посредством сюжетно-ролевой игры. Анализируются педагогические возможности ознакомления детей с современными профессиями в условиях Республики Узбекистан, а также воспитательное и развивающее значение игровой деятельности. Особое внимание уделяется развитию интереса к профессиям, коммуникативных навыков, самостоятельного мышления и социальной активности детей через сюжетно-ролевые игры. Результаты исследования могут быть использованы в практике дошкольных образовательных организаций.

Ключевые слова: дошкольное образование, современные профессии, сюжетно-ролевая игра, профессиональные представления, воспитание детей, игровые технологии, социальное развитие, коммуникативные навыки, Узбекистан.

Abstract: This article discusses the formation of ideas about modern professions among senior preschool children through role-playing games. The study analyzes the pedagogical opportunities for introducing children to modern professions in the context of the Republic of Uzbekistan, as well as the educational and developmental significance of игровая activity. Special attention is paid to the development of children's interest in professions, communication skills, independent thinking, and social activity through role-playing games. The results of the study can be effectively applied in preschool educational institutions.

Keywords: preschool education, modern professions, role-playing game, professional awareness, child upbringing, game technologies, social development, communication skills, Uzbekistan.

В условиях стремительного развития общества и модернизации системы образования особую актуальность приобретает проблема раннего формирования у детей представлений о мире профессий. Современный

ребёнок с раннего возраста сталкивается с разнообразием профессиональной деятельности взрослых, что требует целенаправленного педагогического сопровождения[1]. В Республике Узбекистан вопросам всестороннего развития подрастающего поколения, совершенствования дошкольного образования и подготовки детей к успешной социализации уделяется особое внимание. В этой связи важным направлением становится ознакомление детей старшего дошкольного возраста с современными профессиями посредством доступных и эффективных методов обучения и воспитания.

Старший дошкольный возраст является благоприятным периодом для формирования у детей интереса к труду взрослых, развития познавательной активности, коммуникативных навыков и первоначальных представлений о профессиональной деятельности. Именно в этом возрасте дети активно подражают взрослым, проявляют интерес к различным видам труда и стремятся воспроизводить их в игровой деятельности[2]. Одним из наиболее эффективных средств формирования представлений о профессиях выступает сюжетно-ролевая игра, которая позволяет ребёнку не только воспроизводить действия взрослых, но и осваивать социальные роли, нормы поведения и особенности профессионального взаимодействия.

Сюжетно-ролевая игра способствует развитию воображения, самостоятельности, творческого мышления и социальной активности детей. В процессе игры дошкольники моделируют реальные жизненные ситуации, знакомятся с содержанием различных профессий, расширяют словарный запас и приобретают навыки общения. Особую значимость приобретает ознакомление детей именно с современными профессиями, связанными с информационными технологиями, медициной, экологией, дизайном, медиа и другими актуальными сферами деятельности, востребованными в современном обществе[3]. Формирование представлений о современных профессиях у детей старшего дошкольного возраста является важным направлением воспитательно-образовательной работы дошкольной организации. В современных условиях ребёнок должен иметь первоначальные знания не только о традиционных профессиях, таких как врач, учитель, строитель или продавец, но и о новых видах профессиональной деятельности, связанных с развитием технологий, медиасферы, экологии, робототехники и цифровой экономики. Ознакомление детей с разнообразием

профессий способствует расширению их кругозора, развитию познавательного интереса и формированию уважительного отношения к труду взрослых.

Старший дошкольный возраст характеризуется активным развитием мышления, речи, воображения и социальных навыков. В этот период дети стремятся подражать взрослым, проявляют интерес к окружающему миру и начинают осознавать значение труда в жизни человека. Именно поэтому педагогам важно организовать образовательный процесс таким образом, чтобы знакомство с профессиями происходило в доступной, интересной и эмоционально насыщенной форме[4]. Одним из наиболее эффективных средств ознакомления детей с современными профессиями является сюжетно-ролевая игра. Данный вид игровой деятельности позволяет ребёнку самостоятельно моделировать различные жизненные ситуации, примерять на себя социальные роли и воспроизводить профессиональные действия взрослых. В процессе игры дети учатся взаимодействовать друг с другом, распределять обязанности, принимать решения и соблюдать правила поведения.

Сюжетно-ролевая игра выполняет не только развлекательную, но и развивающую функцию. Через игровую деятельность формируются коммуникативные способности, самостоятельность, ответственность и творческое мышление дошкольников. Например, в игре «Больница» дети знакомятся с профессиями врача, медсестры и фармацевта; в игре «Телестудия» - с деятельностью журналиста, оператора и телеведущего; в игре «IT-центр» - с работой программиста, дизайнера или специалиста по робототехнике[5]. Такие игры помогают детям понять особенности различных профессий и их значение для общества. В условиях Республики Узбекистан особое внимание уделяется модернизации системы дошкольного образования и внедрению инновационных педагогических технологий. Воспитатели всё чаще используют тематические игровые центры, интерактивные материалы, мультимедийные средства и дидактические игры для ознакомления детей с современными профессиями. Это способствует повышению интереса детей к обучению и делает образовательный процесс более эффективным.

Организация сюжетно-ролевых игр требует от педагога тщательной подготовки. Воспитатель должен учитывать возрастные особенности детей, уровень их знаний и интересов. Важную роль играет создание предметно-развивающей среды: использование игрушечных инструментов, костюмов, макетов техники, карточек и наглядных материалов. Чем более реалистичной является игровая ситуация, тем активнее дети включаются в процесс и тем успешнее формируются их представления о профессиональной деятельности. Эффективность сюжетно-ролевой игры также зависит от участия педагога в игровом процессе. Воспитатель может выступать в роли организатора, партнёра по игре или ненавязчивого помощника, направляющего действия детей. При этом важно поддерживать инициативу дошкольников, развивать их самостоятельность и стимулировать творческое воображение[6].

Практика показывает, что систематическое использование сюжетно-ролевых игр способствует развитию у детей интереса к миру профессий,

расширяет их словарный запас, формирует навыки общения и сотрудничества. Дети начинают лучше понимать значимость различных видов труда, проявляют уважение к профессиям взрослых и осознают необходимость получения знаний и навыков для будущей деятельности. Сюжетно-ролевая игра является эффективным педагогическим средством формирования представлений о современных профессиях у детей старшего дошкольного возраста. Она обеспечивает гармоничное развитие личности ребёнка, способствует его социальной адаптации и подготавливает к дальнейшему обучению и взаимодействию с окружающим миром. Проведённый анализ показал, что формирование представлений о современных профессиях у детей старшего дошкольного возраста является важной и актуальной задачей современной дошкольной педагогики[7]. В условиях динамичного развития общества и появления новых профессиональных сфер особое значение приобретает раннее ознакомление детей с разнообразием труда взрослых, что способствует их всестороннему развитию и успешной социализации.

Сюжетно-ролевая игра выступает одним из наиболее эффективных педагогических средств формирования у дошкольников первоначальных представлений о профессиях. В процессе игровой деятельности дети не только знакомятся с содержанием различных профессиональных ролей, но и активно осваивают социальные нормы поведения, развивают коммуникативные навыки, воображение, самостоятельность и творческое мышление. Особое значение имеет включение в содержание сюжетно-ролевых игр элементов, отражающих современные профессии, связанные с информационными технологиями, медиа, медициной, экологией и другими перспективными направлениями. Это позволяет расширить кругозор детей, формировать у них интерес к будущей профессиональной деятельности и осознание значимости труда в жизни общества.

Практическая реализация сюжетно-ролевых игр в дошкольных образовательных организациях Республики Узбекистан показывает, что при грамотной организации педагогического процесса и создании соответствующей предметно-развивающей среды у детей значительно повышается познавательная активность и интерес к миру профессий. Можно сделать вывод, что сюжетно-ролевая игра является важным условием эффективного формирования у детей старшего дошкольного возраста представлений о современных профессиях. Она обеспечивает гармоничное развитие личности ребёнка, способствует его социальной адаптации и служит основой для дальнейшего успешного обучения и профессионального самоопределения в будущем.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Выготский, Л. С. *Игра и её роль в психическом развитии ребёнка*. Москва: Педагогика, 2004. С. 45
2. Эльконин, Д. Б. *Психология игры*. Москва: Владос, 1999. С. 112

3. ФГОС ДО. *Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования*. Москва: Министерство образования и науки РФ, 2014. С. 18.
4. Смирнова, Е. О. *Дошкольная педагогика: развитие ребёнка в игре*. Москва: Академия, 2016. С. 89
5. Кудрявцев, В. Т. *Игра и развитие личности дошкольника*. Москва: Педагогическое общество России, 2012. С. 55
6. Ибрагимов, Х. И. *Дошкольное образование в Узбекистане: теория и практика*. Ташкент: Ўқитувчи, 2020. С. 140
7. Мирзаев, А. А. *Современные педагогические технологии в дошкольном образовании Республики Узбекистан*. Ташкент: Fan va texnologiya, 2021. С. 33